

23º Encontro Nacional de Ecologia

Investigação ecológica ao serviço da conservação

24-26 novembro 2024, Cidade do Porto

PROGRAMA DETALHADO

24 de Novembro | Domingo

Horário	Programa Social	Horário	Workshops
		09:00 - 17:00	Introdução à meta-análise em Ecologia
14:30 - 15:30	Visita ao Jardim Botânico do Porto	15:00 - 17:00	Como comunicar Biodiversidade
15:30 - 16:30	Visita à Galeria da Biodiversidade	17:00 - 18:00	
15:30	Abertura do 23º Encontro Nacional de Ecologia		
	Registo dos participantes aberto		
18:30	Recepção de Boas Vindas: Porto de Honra		

25 de Novembro | 2.ª Feira – Sessão 1

Horário	Tipo de apresentação	Autor	Título da Comunicação
08:30	Registo		
09:00	Abertura do 23º Encontro Nacional de Ecologia		
Moderadores: Maria Amélia Martins-Loução & Elsa Froufe			
09:15	Plenária	José Carlos Brito	Investigação científica ao serviço da conservação dos desertos: 20 anos de experiências desde o Saara à Península Arábica
09:45	Regular (Online)	Tiago Pinto	Tell me where you go, and I'll tell you where you die: landscape connectivity as a tool to predict amphibian roadkill risk
10:00	Regular	Joana Marcelino	Avaliação dos fatores de risco de colisão de cegonha-branca com linhas elétricas através de seguimento por GPS
10:15	Regular	Mattia Quaranta	The impact of transportation Infrastructure on African terrestrial vertebrates
10:30	Pausa para café		
Moderadores: Helena Hespagnol & Helena Serrano			
11:00	Flash	Carlos Paya	Impact of diet on kleptoplastic sea slugs' lipidome during photosynthetic decline
11:05	Flash	Panteha Ardani	Habitat quality and prey presence drive red fox activity patterns and predator-prey interactions
11:10	Flash	Rodrigo Velar	Space and Time: How Red and Fallow Deer Share Their World
11:15	Regular (Online)	Luisa Quezado	Environmental drivers that shape red fox occupancy patterns in Portugal
11:30	Regular	Nuno Pereira	When wolves and people meet: behavioral characterization of Iberian wolf sightings in relation to humans
11:45	Regular	Joana Freitas	Horses on the menu: Patterns and drivers for free-roaming horse consumption by Iberian wolves
12:00	Regular	Mário Boieiro	Diversidade de polinizadores e interações planta/polinizador em diferentes usos do solo da ilha Terceira (Açores)
12:15	Regular	Vanda Acácio	Effects of shrub dominance and diversity on Mediterranean oak seedling survival: the interplay of abiotic conditions and plant traits
12:30	Almoço		

Moderadores: Mário Boieiro & Francisco Arenas			
14:00	Plenária	Ana Colaço	Ecosistemas marinhos vulneráveis nos Açores - tesouros escondidos em profundidade
14:30	Flash (Online)	Andressa Griebler Gusmão	Taxas de germinação e crescimento em plântulas de Quercus suber sob diferentes substratos: Implicações para a fixação de carbono no Nordeste de Portugal
14:35	Flash	Guilherme Barreto	O desaparecimento dos amieiros afeta a qualidade e a decomposição da folhada de espécies arbóreas não fixadoras de azoto em meio aquático
14:40	Flash	J. Filipe Faria	Sharing blood parasites: Infection dynamics on two sympatric wall lizard species (genus Podarcis) across 10 years
14:45	Flash	Tomás Correia	Impacts of environmental factors on endangered amphibians Chioglossa lusitanica and Rana iberica occurrence and abundance in the Lousã Mountain
14:50	Flash	Diogo Moreira Sá	Estrutura biométrica, dendrocronologia e modelos de crescimento de Juniperus navicularis Gand., um zimbro endémico e ameaçado
14:55	Flash	Joel Laia	Ecological aspects on the terpene synthases in Menthinae, Lamiaceae: convergent and divergent evolution
15:00	Regular	Helena Hespagnol	A relevância do microclima na distribuição das espécies de briófitas
15:15	Regular	Michaela Petropoulou	Shades of green: Exploring biodiversity in different forest areas.
15:30	Regular	João Craveiro	How roads drive mammal-mediated seed dispersal where forest meets the asphalt
15:45	Regular	Mário Santos	Unraveling the mechanisms behind associated biodiversity in alley cropping systems: insights from a simple cell-based spatial model
16:00			
16:30	Pausa para café		

Moderadores: Irene Martins & Alice Nunes			
17:00	Flash	Cláudia Carvalho-Santos	Trees4Water - custo-efectividade de cenários de floresta ripária para a melhoria da qualidade da água
17:05	Flash	Fabio Marcolin	Contrasting relationships between wealth and ecosystem services in invaded urban bird communities
17:10	Flash	Eusébio, R.P.	Shallow Subterranean Habitats in the Iberian Peninsula: mapping their distribution and cryptic biodiversity
17:15	Regular	Gomes, M.M.	Phylogeny and conservation of subterranean ground beetles (genus Trechus, Coleoptera, Carabidae) from continental Portugal
17:30	Regular	Mauro Nereu	New landscape, new connection: the effect of novel ecosystems on ecological networks subcommunities
17:45	Regular	Sara F. Nunes	Trophic ecology of the Madeira Wall Lizard throughout Azores archipelago, revealed by stable isotopes
18:00	Regular	António Costa	Gramineas naturalizadas: desvendando o papel do clima nos padrões de distribuição na Europa
18:15	Regular	Sara Carona	A first look into the functional role of translocated species in the Iberian Peninsula
18:30	Regular	Carina Sá, C.	Diversity of cultivable bacteria and their plant growth-promotion abilities in maize grown under various water regimes
18:45	Regular	Mariana Filipe	Assessing the potential delivery of ecosystem services to support landscape planning, management and decision-making
20:00	<i>Jantar de convívio</i>		

25 de Novembro | 2.ª Feira – Sessão 2

Horário	Tipo de apresentação	Autor	Título da Comunicação
08:30	Registo		
	Moderadores: Maria Amélia Martins-Loução & Elsa Froufe		
09:45	Regular	Ana Lígia Primo	Climate-driven changes of ichthyoplankton communities in an Iberian estuary – a 13 years study
10:00	Regular	Marisa A. Gomes	Integrating local knowledge and scientific data: Species distribution and fishing effort in NW Portugal
10:15	Regular	Bruna Vieira	Valuation of Deep-Sea Ecosystem Services - an overview
10:30	Pausa para café		
	Moderadores: Helena Hespanhol & Helena Serrano		
11:00	Flash	Filipe Martinho	Fish in the Hot Seat: Long-term effects of warming in estuaries
11:05	Flash	Graça, D.	Fungal diversity modulates the effect of multiple stressors on leaf litter decomposition in streams
11:10	Flash	Ana Amorim	ALISU: o Biobanco de microalgas marinhas da Universidade de Lisboa
11:15	Regular	Luís Afonso	Untapping biodiversity assessments: Metabarcoding analysis to characterize marine vertebrate communities in a coastal area
11:30	Regular	Maria Marques	Fishing and Biological Invasions: can we rely just on the legislation?
11:45	Regular	Inês Carvalho	Reassessing the Conservation Status of Bottlenose Dolphins in the Sado Estuary
12:00	Regular	Danielle Rudley	Disentangling the drivers of canopy greenness trends in the cork oak woodlands of Portugal
12:15			
12:30	Almoço		

Moderadores: Mário Boieiro & Francisco Arenas			
14:30	Flash	Benjamin. A. Mosley	Occurrence of drought in the Guadiana and its impact on phytoplankton biomass
14:35	Flash	Catarina M. Alves	Environmental drivers of structural and functional patterns in macrofaunal communities on the NW Iberian Coast
14:40	Flash	Jesús Fernández-Gutiérrez	Sessile assemblages in marinas of North Portugal. Brackish vs Marine habitats
14:45	Flash	Puri Veiga	Ecosystem engineers influence the structure of vagile assemblages in marinas under different environmental conditions
14:50	Flash	Harold Cantallo	Coastal habitats around Santo Antão and their key habitat-forming species
14:55	Flash	Jesús Fernández-Gutiérrez	Biocontamination in marine and brackish marinas of North Portugal
15:00	Regular	Sandra Martins	Immunological resilience of a temperate catshark to a simulated marine heat wave
15:15	Regular	Inês Domingues	Response of Montado to Climate Change: Impacts on ecological indicators evidenced by drought simulation experiments
15:30	Regular	Dalescka Barbosa de Melo	Functional structure of benthic communities in reservoirs is shaped by climate extremes in a semi-arid region
15:45	Regular	Bianca Allegra Parodi	Disentangling the role of local ecology vs. latitude in thermal tolerance and the influence of cold- or warm-adaptation in phenotypic plasticity in an intertidal goby fish
16:00	Regular	Maria Espírito Santo	Resiliência das pastagens: padrões fenológicos e limiares críticos em face das alterações climáticas
16:30	Pausa para café		

Moderadores: Irene Martins & Alice Nunes			
17:00	Flash	Fernandes, R	Revisiting the distribution and unveiling the feeding preferences of the weevil <i>Stenopelmus rufinasus</i> , a biocontrol agent for <i>Azolla filiculoides</i> accidentally introduced in Portugal
17:05	Flash	Juliana Barros	Mining activities exacerbate nanoplastic impacts on freshwater ecosystem functioning
17:10	Flash	Seena Sahadevan	Aquatic fungal responses to polystyrene nanoplastics and metal pollution in streams
17:15	Flash	Sarra Ben Tanfous	Impact of polyethylene on leaf litter decomposition in freshwater ecosystems
17:20	Flash	Beatriz Neves	The role of life stages in the sensitivity of <i>Hediste diversicolor</i> to nanoplastics: a case study with Poly(Methyl)Methacrylate (PMMA)
17:25	Flash	Inês Silva	Poluição de plástico nos rios portugueses, uma ameaça crescente
17:30	Regular	Valéria Giménez	Contrasting trace elements bioaccumulation in <i>Hediste diversicolor</i> and <i>Scrobicularia plana</i> from Ria de Aveiro lagoon
17:45	Regular	Marta Silva	Behavioural and biochemical responses of <i>Hediste diversicolor</i> under combined polymethyl methacrylate nanoplastics and arsenic exposure
18:00	Regular	Bugalho M. N.	Effects of deer on the functioning of mediterranean oak woodlands: carbon, water and fire
18:15	Regular	Ricardo Oliveira	Importance of the conditioning status on leaf litter decomposition under salt pulse contamination in a manipulated stream
18:45	Regular (Online)	Bruno FCB Adorno	How does fire select different land use and land cover types in the Atlantic Forest?
19:00			
20:00	<i>Jantar de convívio</i>		

26 de Novembro | 3.ª Feira

Horário	Tipo de apresentação	Autor	Título da Comunicação
Moderadores: Henrique Queiroga			
09:15	Plenária	Jean-Baptiste Ledoux	Uma perspectiva multidisciplinar sobre a conservação dos corais mediterrânicos impactados por eventos climáticos extremos
09:00	Flash (Online)	Mariana P. Fernandes	Connecting infrastructures and ecology to create landscape heterogeneity in grazed pastures
09:05	Flash	Juliana Lopes Almeida	Análise da estrutura florestal para auxiliar na seleção de áreas prioritárias para a restauração da conectividade da paisagem na Bacia Hidrográfica do Rio Turiçu, Amazônia Maranhense, Brasil.
09:10	Flash	Afonso Petronilho	Bloom and Bite: two congeneric Utricularia species with distinct reproductive strategies
09:15	Regular	Helena Valentim	Avaliação da eficácia de áreas protegidas terrestres na preservação dos ecossistemas fluviais
09:30	Regular	Marisa Naia	Habitat alteration, amphibian monitoring and citizen engagement: a multidisciplinary approach for freshwater conservation in Northern Portugal
09:45	Regular	Ana Pinheira	Promoting a sustainable urban development through innovative ecological predictive tools and species conservation strategies
10:00	Regular	Nogueira, J. G.	Incorporating biotic interactions in systematic conservation planning
10:15			
10:30	Pausa para café		

Moderadora: Marina Dolbeth			
11:00	Flash (Online)	Andreia Saragoça	Cânhamo Industrial como Solução Ecológica: O Caminho para a Sustentabilidade Ambiental
11:05	Flash	Diana S. Vasconcelos	Assessing reptile microbiome resilience to wildfire
11:10	Flash	Salomé Almeida	Serão as macroalgas e halófitas da costa portuguesa uma fonte de compostos antimicrobianos?
11:15	Flash	Ana Castanheira	Poderão as macroalgas e halófitas da costa portuguesa ser uma fonte promissora de compostos antitumorais?
11:20	Flash	Catarina Simões	Wildfires and their effect on the Lizards' Diet
11:25	Flash	Maria Carolina Sousa	Ecosystem services of urban rivers: a systematic review
11:30	Regular	Carlos Vila-Viçosa	Uma abordagem multidisciplinar à conservação da árvore mais ameaçada de Portugal – Quercus canariensis Willd."
11:45	Regular	António Vaz Pato	Nature might need some nurture: slow passive vegetation recovery in Mediterranean abandoned farmland. The Baixo Sabor case study
12:00	Regular	Carlo Bifulco	The access path to Praia do Telheiro (southwestern coast of Portugal) seven years after an ecological restoration project in a mediterranean environment
12:15	Regular	Mónica Q. Pinto	Soluções baseadas na Natureza: Recuperação de Ecossistemas Fluviais para Proteção do Património Cultural no Vale do Côa
12:30	Almoço		

Moderador: Carlos Vila-Viçosa:			
14:00	Plenária	Cristina Nabais	Dendrocronologia no Mediterrâneo - informação ecológica e climática
14:30	Flash	Sergio Chozas	+Biodiversity@CIÊNCIAS: Four years mobilizing CIÊNCIAS community for the improvement of the campus biodiversity and livelihood
14:35	Flash	Pedro Gomes	Os 5 Desafios COOP CORTADERIA: cidadãos cientistas contribuem para a gestão de plantas invasoras
14:40	Flash	Marcos Dias	Is existing legislation capable of protecting urban stream ecosystems in the context of OneHealth?
14:45	Regular	Sara H. Santos	Children for Nature: Exploring Environmental Literacy Through Podcasting
15:00	Regular	Freitas V.	Saltmarsh Ecosystems as Nature-Based Solutions for Water Quality Management and Climate Resilience: A Case Study from the Lima Estuary
15:15	Regular	Marina Dolbeth	Cascading effects of a seagrass active restoration to rehabilitate coastal ecosystems
15:30	Regular	Bruna Reis	A gestão do pastoreio para restaurar os serviços de ecossistema e promover a resiliência do montado às alterações climáticas
16:00	Pausa para café		
16:30	A investigação ecológica ao serviço da transição climática e económica		
18:00	Atribuição dos Prémios de Doutoramento em Ecologia Fundação Amadeu Dias		
	Regular (Online)	Martina Panisi	Snails, forest and people: ecology and conservation of terrestrial molluscs in the Gulf of Guinea oceanic islands, central Africa
	Regular	Ana Paula Portela	Conectar biodiversidade, serviços de ecossistema e estabilidade ecológica para a sustentabilidade do ecossistema fluvial
	Regular	Joana Pereira	Human-wildlife interactions and livelihood vulnerability in the context of conservation in Mozambique
18:45	Atribuição dos prémios às melhores comunicações de estudantes de mestrado e doutoramento		
19:15	Encerramento		

✉ info@speco.pt

☎ (+351) 217 500 439
(chamada para a rede fixa nacional)

🏠 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Edifício C4, 1º Piso, Sala 4.1.32
1749-016 Lisboa